

ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-4.596-602>

Заседание Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (14 декабря 2021 г.)

Светлана Николаевна Горушкина

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС),
г. Москва, Россия, gorushkina@rupto.ru

Аннотация. Публикация посвящена заседанию Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с цифровой трансформацией ведомства, направленной на повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством предоставления государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности за счет перевода взаимодействия человека с государством в цифровую среду. Также участники заседания обсудили вопрос «О Международном центре компетенций в сфере интеллектуальной собственности как национальной интерактивной площадке», который создается на базе РГАИС и планы работы Коллегии Роспатента на 2022 г.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Коллегия Роспатента, цифровая трансформация, цифровая среда, цифровые продукты, Международный центр компетенций, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Роспатент

Для цитирования: Горушкина С. Н. Заседание Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (14 декабря 2021 г.) // Управление наукой и наукометрия. 2021. Т. 16, № 4. С. 596—602. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-4.596-602>

Board Meeting Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (December 14, 2021)

Svetlana N. Gorushkina

Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Moscow, Russia, gorushkina@rupto.ru

Abstract. The publication is devoted to a meeting of the Board of the Federal Service for Intellectual Property, which addressed issues related to the digital transformation of the department aimed at increasing

© Горушкина С. Н., 2021

the satisfaction of citizens and organizations with the quality of public services in the field of intellectual property by transferring human interaction with the state to a digital environment. The participants of the meeting also discussed the issue 'On the International Competence Center in the field of Intellectual Property as a national interactive platform', which is being created on the basis of the RGAIS and the work plan of the Board of Rospatent for 2022.

Keywords: intellectual property, Rospatent Board, digital transformation, digital environment, digital products, International Competence Center, Federal Service for Intellectual Property, Rospatent

For citation: Gorushkina SN. Board Meeting Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (December 14, 2021). *Science Governance and Scientometrics*. 2021;16(4):596-602. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-4.596-602>

На заседание Коллегии Роспатента 14 декабря 2021 г. были вынесены для обсуждения два вопроса: «О цифровых платформах и сервисах Роспатента для исследователей и предпринимателей» и «О международном центре компетенций в сфере интеллектуальной собственности как национальной интерактивной площадке».

Важность заявленных вопросов поддержал в своем приветствии министр экономического развития РФ М. Г. Решетников: «Интеллектуальная собственность становится все более значимым фактором развития бизнеса, отраслей экономики в целом. Поэтому наша общая цель — сформировать рынок интеллектуальной собственности, обеспечить рост нематериальных активов у российских компаний. Это станет драйвером для дальнейших структурных преобразований экономики и развития наукоемких отраслей, наращивания высокотехнологичного экспорта. А работа в рамках трансформации делового климата поможет нашему законодательству стать более комфортным для правообладателей. В этих условиях возрастает роль Роспатента как регистрирующего ведомства и арбитра».

Открывая заседание, руководитель ведомства Г. П. Ивлиев отметил, что этот год, как и предыдущий, прошел под влиянием новой коронавирусной инфекции. По его словам, все происходящее в стране подтвердило необходимость и значимость цифровой трансформации всех сфер экономики и общественной жизни. «Именно поэтому основным вопросом на заседании Коллегии сегодня стоит цифровая трансформация Роспатента, встраивание ведомства в цепочку экономической жизни, которая даст импульсы для восстановления и обновления экономики в целом», — пояснил руководитель Роспатента.

Задачи, которые ставит перед собой Роспатент, отражены как в «дорожной карте» по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, так и в правительственных программах документах.

О том, какие новые сервисы и цифровые платформы Роспатента в ближайшее время будут введены в эксплуатацию, членам

Коллегии рассказал заместитель руководителя ведомства Ю. С. Зубов. В своем докладе на тему «Цифровой Роспатент для исследователей и предпринимателей» он отметил, что ключевой целью в начале «цифрового» пути было определено повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством предоставления государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности за счет перевода взаимодействия человека с государством в цифровую среду.

Такое цифровое взаимодействие дает равные возможности для клиентов из регионов Российской Федерации в вопросах:

- доступности государственных услуг в режиме 24/7;
- онлайн-регистрации заявок и распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности;
- открытого доступа к массивам мировой патентной информации, сервисам статистики и аналитики;
- надежности и безопасности цифровых государственных услуг;
- экономии финансовых издержек и не менее ценного ресурса заявителей — времени.

При планировании цифровой трансформации Роспатент исходил из потребностей довольно широкого круга клиентов: исследователей и изобретателей, стартапов и крупного бизнеса, научных и образовательных организаций, федеральных и региональных органов власти. Требования и ожидания от системы предоставления госуслуг претерпели сильные изменения за последние годы.

Поэтому при проектировании был модернизирован каждый шаг взаимодействия исследователя и предпринимателя с Роспатентом в рамках клиентского пути. Важно было создать незаметный для пользователя, «бесшовный» переход между сервисами при формировании технологической концепции и создании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР), при подаче заявок на получения патента или свидетельства и предварительной оценке уровня мировой новизны изобретения или проверки наличия сходных с товарным знаком уже использующихся изображений, при заключении договоров распоряжения исключительными правами на этапе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Для осуществления изменений в рамках Федерального проекта «Цифровое государственное управление» ведомством созданы 15 абсолютно новых цифровых продуктов. В настоящее время они находятся в опытной эксплуатации, также ведутся работы по аттестации ГИС на предмет соответствия требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) к безопасности.

Предоставляемые сервисы обеспечиваются со стороны Роспатента подготовленными специалистами, гибкими и настраиваемыми процессами деятельности, уникальной BigData по патентам и средствам индивидуализации и высокопроизводительной технологической инфраструктурой. Исползованные аппаратные и программные компоненты разработаны отечественными производителями либо являются опенсорсными решениями.

Все цифровые продукты основаны на современном технологическом стеке, включающем в себя технологии искусственного

интеллекта (компьютерное зрение, распознавание текста (OCR), анализ и перевод текстовой информации, технологии классификации графических образов и т. п.), работы с большими данными (BigData), распределенных реестров (blockchain) и др. Особое внимание уделялось гибкости, безопасности и бесшовности интеграции обеспечивающих систем Роспатента, возможности взаимодействия с ними по различным каналам (омниканальности).

Ю. С. Зубов обратил внимание участников Коллегии на важный результат работы ведомства — в целях стимулирования развития оборота прав на интеллектуальную собственность в нашей стране и устранения множества проблем в этом процессе Роспатент разработал Платформу оборота прав. Базой платформы являются технологии распределенных реестров.

Это цифровое решение позволит исследователям и предпринимателям осуществлять электронную регистрацию сделок по отчуждению права, передаче права использования, залога прав на объекты интеллектуальной собственности, охраняемые в Роспатенте.

В завершении выступления заместитель руководителя Роспатента Ю. С. Зубов отметил, что обозначенная функциональность сервисов становится достижимой благодаря использованию технологий искусственного интеллекта практически в каждой из представленных систем.

Кроме того, все цифровые решения являются абсолютно бесплатными и открытыми для клиентов.

В планах ведомства на 2022—2024 гг. и дальше двигаться в сторону повышения качества предоставления государственных услуг полностью в удаленном формате — улучшать пользовательский опыт, развивать цифровые сервисы в рамках созданных платформ, роботизировать рутинные процессы сбора и проверки сведений, тем самым дать возможность экспертам сфокусироваться на более сложных задачах, а также использовать потенциал искусственного интеллекта по максимуму для:

- автоматической классификации документов,
- перевода патентной информации с десяти языков мира,
- приоритизации заявок с учетом стратегических государственных направлений,
- автоматического распознавания повторных некачественных заявок и т. д. В качестве новой флагманской задачи на ближайшие годы заместитель руководителя Роспатента Ю. С. Зубов обозначил два ключевых направления:

1) проактивное участие Роспатента в процессах управления наукой, технологиями и инновациями;

2) создание новых инструментов для исследователей и предпринимателей, которые помогут им эффективно пройти каждый этап клиентского пути с момента разработки концепции проекта и проведения НИОКР до выпуска на рынок готового продукта и разработки последующего улучшения.

В ходе обсуждения основного доклада заместитель директора департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России О. В. Алексеенко уделил внимание вопросам взаимодействия Минцифры и Роспатента по созданию на портале госуслуг

ведомственной витрины данных, которая позволит повысить качество услуг и удовлетворенность пользователей электронных сервисов. «Наша цель — чтобы пользователь максимально правильно быстро заполнил заявление на портале госуслуг, что позволит избежать многочисленных итераций, когда заявление возвращается пользователю на доработку. Таким образом, при проектировании услуг Роспатента на новой версии портала мы совместно с коллегами подробно проанализируем все сценарии, которые возможны при получении услуги, чтобы максимально подробно проконсультировать пользователя в процессе заполнения заявления», — заметил О. В. Алексеенко.

Вице-президент «Опоры России», председатель Общественного совета при Роспатенте Н. И. Золотых отметила, что цифровая трансформация Роспатента дает импульс для развития предпринимательства, в т. ч. позволяет более оперативно получать необходимую информацию и услуги без помощи патентных поверенных. Она высказалась о поддержке бизнес-сообществом работы, которую проводит Роспатент: «Представители бизнеса ожидают от Роспатента в плане цифровизации наиболее легких, наиболее понятных для них решений. Мы, безусловно, удовлетворены тем, как формируются и как развиваются данные сервисы».

Директор департамента по работе с государственными органами ПАО «Ростелеком» К. Станишевский обратил внимание на важность проводимой Роспатентом работы по созданию единой экосистемы, а не отдельных наборов сервисов, и высказал мнение о том, что развитие цифровых сервисов Роспатента снижает риски бизнеса и научного сообщества при защите интеллектуальной собственности, особенно в IT-отрасли.

Гендиректор компании «Программный продукт» Н. Н. Подобаило подробно рассказал о специфике разработанных нейронных систем, отметив очень широкое применение в них искусственного интеллекта: «Были созданы несколько нейронных сетей, которые предварительно были обучены на международных фондах. Но самая кропотливая работа была проведена с экспертами ФИПС по дообучению этих нейронных сетей с помощью информационных массивов, которые используются в ФИПС. Это позволило добиться нужной степени релевантности, которую дает система при поиске. Система уже эксплуатируется, эксперты применяют ее каждый день, она помогает им облегчить работу с товарными знаками, промышленными образцами и официальной символикой. Очень приятно, что Роспатент взял уверенный курс на внедрение искусственного интеллекта — это прорывная технология, и нужна определенная смелость, чтобы в нее вложиться. Уверен, что этот курс сохранится и все больше нейронных сетей и готовых систем с искусственным интеллектом будет вставать на службу в Роспатенте и ФИПС и помогать работать его экспертам».

Заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Е. А. Борисенко отметила значимость цифровых новаций для потребителей и обратила внимание на то, что созданные сервисы уже способствуют мотивации к патентованию тех компаний, которые осуществляют инновационные разработки.

Заместитель директора департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России В. В. Калинин поблагодарил Роспатент за реализацию инициатив в части развития трансфера технологий и заверил в готовности министерства содействовать наращиванию ресурсной базы и расширению потенциала возможностей ФИПС, которые в дальнейшем будут использованы на всем Евразийском пространстве.

Также в обсуждении приняли участие директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Г. З. Котляр, гендиректор Московского центра инновационных технологий в сфере здравоохранения В. В. Шуленин и др.

Тему формирования стабильной и эффективной экосистемы интеллектуальной собственности продолжила ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) А. О. Аракелова, выступив с докладом на тему «О Международном центре компетенций в сфере интеллектуальной собственности как национальной интерактивной площадке». «Международный центр компетенций — это “фабрика мыслей”. Задачи, поставленные перед центром в 2021 году, по запуску новых образовательных проектов и реформатированию прежних выполнены», — заявила А. О. Аракелова.

В ходе мероприятия Почетным знаком Роспатента были награждены заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Е. А. Борисенко, руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре М. В. Яковлева и ректор Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова В. В. Гриб.

В ответном слове награждаемые отметили важность законодательных инициатив Роспатента в сфере интеллектуальной собственности.

В рамках заседания Коллегии Роспатента состоялось торжественное открытие выставки «Патентный след в 125 лет». Она посвящена 125-летию со дня основания Всероссийской патентно-технической библиотеки Федерального института промышленной собственности (ВПТБ ФИПС).

«Всероссийская патентно-техническая библиотека — самая крупная патентная библиотека в мире. Сейчас мы уже насчитываем 157 миллионов единиц хранения. Это огромное количество материалов. Вся содержащаяся в патентах информация доступна для читателей библиотеки, для наших исследователей», — отметил Г. П. Ивлиев, поздравив коллектив ВПТБ с юбилеем.

*Статья поступила в редакцию 15.12.2021;
одобрена после рецензирования 17.12.2021; принята к публикации 17.12.2021*

*The article was submitted 15.12.2021;
approved after reviewing 17.12.2021; accepted for publication 17.12.2021*

Информация об авторе

Горушкина Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, ученый секретарь, федеральное государственное бюджетное

учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (125993, Россия, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1). Область научных интересов включает вопросы социологии и управления в сфере науки и интеллектуальной собственности.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Svetlana N. Gorushkina, Cand.Sci. (Sociological Sciences), Academic Secretary, Federal Institute of Industrial Property (30/1 Berezhkovskaya Naberezhnaya, Moscow 125993, Russia). Her research interests include issues of sociology and management in the field of science and intellectual property.

The author declares no conflict of interests.